

Explication des phénomènes de marées, par application du champ x spatial

Explanation of tidal phenomena, by application of the
spatial x field

Hamid Simon

Cité 60 logements ; bâtiment 2 ; N°10 ; Boumerdes ; 35000 ; Algérie

E-mail : hamidsimon55@gmail.com

Tel : +213 799 97 69 12

Soumis le 26 mars 2023

Abstract

As Hamid Simon's scientific work, entitled "Disclosure of the Secret of the astronomical barycenter through the discovery of the spatial x -field," published on zenodo and other platforms, has shown, there is no barycenter of the Earth-Moon system, and the Moon orbits the center of the Earth. This proves that the explanation of Earth-Moon tides (or others) does not conform to the one based on the center of mass, which was taken as the barycenter of revolution by scientists before Hamid Simon's discovery of the spatial X field. This study shows that tides are solely due to gravitational forces, which elongate fluid bodies, or bodies containing fluid. Thus, the water in Earth's oceans and seas is elongated by the action of gravitational forces between Earth and the Sun, and between Earth and the Moon. However, the Earth-Moon and Earth-Sun tides can create a very small tidal orbit, on which the Earth revolves around the center of this orbit, with a period of one lunar sidereal month (approximately 27.3 Earth days).

Résumé

Comme le travail scientifique de Hamid Simon, intitulé « divulgation du secret du barycentre astronomique, par la découverte du champ x spatial », publié sur zenodo et d'autres plateformes, a montré qu'il n'y a aucun barycentre du système Terre-Lune, et la Lune gravite autour du centre de la Terre. Cela prouve que l'explication des marées Terre-Lune (ou d'autres), n'est pas conforme à celle qui est basée sur le centre de masses, qui était pris pour barycentre de révolution, par les scientifiques, avant la découverte du champ x spatial par Hamid Simon. Cette étude montre que les marées sont seulement dues aux forces gravitationnelles, qui allongent les astres fluides, ou contenant du fluide. Ainsi l'eau des océans et des mers de la Terre, est allongée par l'action des forces gravitationnelles, Terre-Soleil, et Terre-Lune. Cependant, les marées Terre-Lune et Terre-Soleil, peuvent créer une très petite orbite tidale, sur laquelle la Terre gravite autour du centre de cette orbite, avec une période d'un mois sidéral lunaire (environ 27,3 jours terrestres).

Mots clés : Marées ; Champ x spatial ; Barycentre astronomique ; Centre de masses en astronomie

1-Introduction

Avant la découverte du champ x spatial, en l'an 2023 par Hamid Simon l'auteur de cet article, les scientifiques expliquaient généralement les phénomènes de marées Terre-Lune, selon le mécanisme suivant :

Les forces gravitationnelles F_G mutuelles Terre-Lune, attirent les eaux des océans et des mers de la Terre, en formant un bourrelet d'eau, dirigé vers la lune. Et comme avant la découverte du champ x spatial, les scientifiques croyaient que la Terre tourne autour d'un barycentre qui est pour eux le centre de masses Terre-Lune, et qui est situé à environ 4680 km à partir du centre de cette planète. La rotation de la Terre, autour de ce que ces scientifiques appelaient barycentre Terre-Lune, crée une force F_C centrifuge, qui donne naissance à un autre bourrelet opposé à celui qui est dirigé vers la Lune.

Selon les méthodes de détection des champs x spatiaux : Un astre est dépourvu du champ x spatial, ou possède un champ x spatial faible, s'il ne tourne pas autour de son axe de rotation, par rapport à l'orbite sur laquelle il se déplace (rotation synchrone), et rien ne tourne librement autour de lui, sur des orbites d'équilibres. Vu les méthodes de détection des champs x spatiaux, la Lune ne tourne pas autour d'elle-même, par rapport à son orbite de révolution, et sa poussière ne tourne pas autour d'elle, contrairement à la Terre ayant un champ x spatial au sein duquel des satellites artificiels gravitent « librement » sans ergol, autour d'elle, sur des orbites d'équilibre. Cela montre que la Lune est dépourvue du champ x spatial ; d'où elle gravite autour du centre de la Terre, et non pas autour du centre de masses Terre-Lune, qui était pris pour barycentre, avant la découverte du champ x spatial en l'an 2023, par l'auteur de cet article. Cela indique, que l'explication du phénomène de marées, Terre-Lune ou autre, n'est pas conforme à celle qui est basée, sur le centre de masses.

2. Données et observations

Avant la découverte du champ x spatial en 2023, par Hamid Simon l'auteur de cet article, les scientifiques expliquaient les phénomènes de marées Terre-Lune, de la façon suivante :

Les forces F_G gravitationnelles Terre-Lune, attirent les eaux des océans et des mers, de notre planète, en formant un bourrelet d'eau, dirigée vers la Lune. Et comme le couple Terre-Lune présente un barycentre p autour duquel ces deux astres tournent, et qui est situé à l'intérieur de la Terre, à environ 4680 km à partir de son centre, (cette valeur est déterminée par calculs, en appliquant la formule des centres de masses) ; la rotation de la Terre autour de ce barycentre p , crée une force F_C centrifuge, qui donne naissance à un autre bourrelet opposé à celui qui est dirigé vers la Lune [1] [2] [3] [4] [5].

Représentons cela par la figure suivante :

Fig.1. Représentation de l'explication des phénomènes de marées, avant la découverte du champ x spatial

Les méthodes de détection des champs x spatiaux des astres [6] , qui sont :

- 1- Un élément astronomique comprend un champ x spatial autour de lui, s'il tourne autour de son axe, par rapport à l'orbite de son déplacement. Exemple : Le Soleil, les huit planètes du système solaire, l'astéroïde Ida (243), etc.
- 2- Un élément astronomique comprend un champ x spatial autour de lui, s'il y a des éléments spatiaux naturelles ou artificiels (lunes, astéroïdes, satellites artificiels, poussières, etc.),

qui gravitent « librement » sans ergol, autour de lui. Exemple : la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, etc.

- 3- Deux astres possèdent, tous les deux des champs x spatiaux, s'ils tournent autour d'un barycentre. Exemple : les étoiles binaires et multiples ; Pluton-Charon ; etc.).
- 4- Un astre est dépourvu du champ x spatial, ou possédant un champ x spatial à intensité faible, s'il ne tourne pas autour de son axe de rotation, par rapport à l'orbite sur laquelle il se déplace (rotation synchrone), et s'il n'y a rien qui gravite librement autour de lui, sans ergol. Exemple : Toutes les lunes des planètes du système solaire, à l'exception de quelques lunes, telles que Phobé et Hypérion, qui sont des lunes de la planète de Saturne.

Vu ces méthodes de détection des champs x spatiaux, la Lune ne tourne pas autour d'elle-même, par rapport à son orbite de révolution ; et, sa poussière ne tourne pas autour d'elle [7] ; et contrairement à la Terre ayant un champ x spatial, au sein duquel des satellites artificiels gravitent « librement » sans ergol ; la Lune n'a aucun satellite artificiel, qui gravite « librement » sans ergol, sur une orbite d'équilibre, autour d'elle. Cela montre, que la Lune est dépourvue du champ x spatial ; d'où elle gravite autour du centre de la Terre [11].

La révolution de la Lune autour du centre de la Terre, est expliquée à l'aide de la physique classique, et par application du champ x spatial, dans la référence 12 de cet article, et qui s'appelle « divulgation du secret du barycentre astronomique, par le champ x spatial », et cet article scientifique cité entre guillemets, prouve aussi que barycentre autour duquel deux astres gravitent, ne coïncide pas avec le centre de masses de ces deux astres. En ce qui concerne « les balancements de la Terre, par rapport à son centre », qui peuvent avoir des périodes d'un mois sidéral lunaire (27,3 jours), ce phénomène est dû à la révolution de la Terre sur son orbite tidale, autour du centre cette petite orbite, créée par les forces de marées (voir, plus loin dans cet article).

Comme la Lune tourne autour du centre de la Terre, il n'y a aucun barycentre Terre-Lune ; et l'explication exacte des phénomènes de marées Terre-Lune ou autre, n'est pas conforme à l'explication, citée ci-haut.

3. Résultats et discussion

3.1. Notions sur le diagramme, de la force centrifuge F_{CB} de répulsion de l'objet spatial

B, et de sa force F_{PG} d'attraction par l'astre A, pour une couche du champ x spatial

Comme le champ x spatial Z d'un astre A, est en l'occurrence très variable avec la distance r , le diagramme représentant la variation de la force centrifuge F_{CB} de répulsion, de l'objet spatial B qui gravite autour de l'astre B, et la force F_{PG} d'attraction de cet objet par l'astre A, en fonction de la distance r , pour une couche de champ x spatial [8], est comme suit :

Fig.2. Diagramme de la force centrifuge F_{CB} de répulsion de l'objet spatial B, et de sa force F_{PG} d'attraction par l'astre A, pour une couche du champ x spatial

Sur ce diagramme, on voit que la courbe de la force centrifuge F_{CB} de répulsion de l'objet spatial B, coupe celle de sa force d'attraction F_{PG} , en plusieurs points. Comme on voit aussi que cette force de répulsion est supérieure à la force F_{PG} d'attraction dans certains intervalles sur la distance r ; et l'inverse, dans d'autres intervalles; ainsi :

Sur ce diagramme, on voit que la force centrifuge F_{CB} de répulsion de l'objet spatial B, est supérieure à la force F_{PG} d'attraction, dans les intervalles situés entre les points P_1 et P_2 , P_3 et P_4 , P_5 et P_6 ; et la force F_{PG} d'attraction de cet objet, est supérieure à sa force centrifuge F_{CB} de répulsion, dans les intervalles situés entre P_2 et P_3 , P_4 et P_5 , P_6 et P_7 .

Sur ce diagramme, on voit aussi que pour les parties de la courbe de la force de répulsion F_{CB} , de l'objet spatial B, qui passent par les points P_1 , P_3 , P_5 , P_7 , les variations de cette force centrifuge F_{CB} de répulsion, en fonction de la distance r , sont croissantes; par contre, pour celles qui passent par les points P_2 , P_4 , P_6 , les variations de cette force centrifuge F_{CB} de répulsion, en fonction de la distance r , sont décroissantes.

Etudions maintenant, les cas des parties de la courbe de la force centrifuge de répulsion F_{CB} , et la courbe de la force d'attraction F_{PG} de l'objet spatial B, passant par les points P_1 , P_3 , P_5 , P_7 . Dans une partie du diagramme ci-dessus (figure 2 de cet article), la courbe de répulsion et la courbe d'attraction passant par l'un de ces points P_x cités, se représente par le diagramme partiel suivant :

Fig.3. Diagramme partiel de la force centrifuge de répulsion, et de la force d'attraction de l'objet spatial B, dans une partie où la force centrifuge de répulsion F_{CB} est croissante

Sur ce diagramme partiel, on voit que pour une distance r_{xi} , la force d'attraction F_{PG} de l'objet spatial B par l'astre A, est supérieure à sa force centrifuge F_{CB} de répulsion ; donc l'objet B se dirige vers la gauche du point P_x . Sur ce même diagramme, on voit aussi que pour une distance r_{xe} , la force centrifuge F_{CB} de répulsion de l'objet spatial B est supérieure à la force d'attraction F_{PG} de cet objet par l'astre A, par conséquent l'objet B se dirige vers la droite du point P_x . D'où au point P_x , la probabilité de la présence de l'objet spatial B en position stable, est en l'occurrence égale à zéro. Cela montre que dans ce genre de parties de la distance r , l'objet spatial B ne peut pas y résider.

Etudions maintenant, les cas des parties de la courbe de la force centrifuge de répulsion F_{CB} , et la courbe de la force d'attraction F_{PG} de l'objet spatial B, passant par les points P_2 , P_4 , P_6 . Dans une partie du diagramme (figure 2 de cet article), la courbe de répulsion et la courbe d'attraction passant par l'un de ces points P_x cités, se représente par le diagramme partiel suivant :

Fig.4. Diagramme partiel de la force centrifuge de répulsion, et de la force d'attraction de l'objet spatial B, dans une partie où la force centrifuge de répulsion F_{CB} est décroissante

Sur ce diagramme partiel, on voit que pour une distance r_{xi} , la force centrifuge F_{CB} de répulsion de l'objet spatial B, est supérieure à sa force F_{PG} d'attraction par l'astre A ; donc l'objet B se dirige vers le point P_x , qui correspond à l'orbite d'équilibre de l'objet spatial B, autour de l'astre A. Sur ce même diagramme, on voit aussi, que pour une distance r_{xe} , la force F_{PG} d'attraction de l'objet spatial B est supérieure à la force centrifuge F_{CB} de répulsion, par conséquent, l'objet B se dirige vers le point P_x qui correspond à l'orbite d'équilibre de l'objet spatial B, autour de l'astre A.

Sur ce diagramme partiel, on voit donc, que si on place l'objet spatial B, à une distance de r_{xi} inférieur à r_x , sa force centrifuge F_{CB} de répulsion est supérieure à celle de son attraction F_{PG} par l'astre A, et il se déplace à l'orbite d'équilibre. De même si on place l'objet spatial B à une distance de r_{xe} supérieure à r_x , sa force d'attraction F_{PG} par l'astre A, est supérieure à sa force centrifuge F_{CB} de répulsion, et il se déplace aussi à l'orbite d'équilibre. Représentons tout cela par les figures suivantes :

Fig.5. Déplacement de l'objet spatial B, vers l'orbite d'équilibre dans le cas où $r_{xi} < r_x$

Fig.6. Déplacement de l'objet spatial B, vers l'orbite d'équilibre dans le cas où $r_{xe} > r_x$

Cela montre que dans ce genre de parties de la distance r , l'objet spatial B est stable, et son orbite possède la propriété élastique. Donc les points, P_2 , P_4 , P_6 ... du diagramme de la figure 2 de cet article, correspondent à aux orbites d'équilibre, sur lesquelles les objets spatiaux gravitent.

Si les objets spatiaux gravitent autour de l'astre A, suivant des orbites d'équilibre circulaires, nous pouvons représenter cela par le schéma suivant :

Fig.7. Représentation schématique, des orbites circulaires d'équilibre, des objets spatiaux gravitant autour d'un astre A

3.2. Variation des orbites des astres, sous l'influence des forces externes permanentes

Par application de la découverte du champ x spatial, lorsqu'un objet spatial B tourne autour d'un autre objet spatial naturel A, en absence d'une force externe appliquée sur l'objet B, le diagramme partiel de la variation de la force F_{PG} d'attraction gravitationnelle, et de la force F_{CB} centrifuge de répulsion décroissante, montre que pour l'orbite d'équilibre de l'objet spatial B, la force F_{PG} gravitationnelle d'attraction, est égale à la force F_{CB} centrifuge de répulsion [9]. La figure suivante montre cela :

Fig.8. Objet spatial B, sur son orbite d'équilibre, en absence d'une force externe

Lorsque l'objet spatial B, est soumis à une force F_{e1} externe permanente, dirigée vers le sens contraire de la force F_{PG} gravitationnelle d'attraction, de l'objet spatial B, par l'objet spatial naturel A, cette force externe déplace le rayon r_0 de l'orbite d'équilibre au rayon r_{0e} , qui n'est pas en équilibre ; et dans ce cas, le diagramme partiel de la variation de la force F_{PG} d'attraction, et de la force F_{CB} centrifuge de répulsion décroissante, montre qu'au rayon r_{0e} la force F_{PG} gravitationnelle d'attraction est supérieure à la force F_{CB} centrifuge de répulsion. La figure suivante montre cela :

Fig.9. Déplacement de l'objet spatial B, sous l'action de la force externe F_{e1} , dans la direction opposée à la force F_{PG} gravitationnelle d'attraction

Dans le cas où l'objet spatial B, est soumis à une force F_{e2} externe permanente, dirigée dans le même sens que la force F_{PG} gravitationnelle d'attraction, de l'objet spatial B par l'objet spatial naturel A, cette force externe, déplace le rayon r_0 de l'orbite d'équilibre au rayon r_{0i} qui n'est pas en équilibre ; et dans ce cas, le diagramme partiel de la variation de la force F_{PG} d'attraction gravitationnelle ,et de la force F_{CB} centrifuge de répulsion décroissante, montre qu'au rayon r_{0i} ,la force F_{CB} centrifuge de répulsion, est supérieure à la force F_{PG} gravitationnelle d'attraction. Cela peut être représenté par la figure suivante :

Fig.10. Déplacement de l'objet spatial B, sous l'action de la force extérieure F_{e2} , dans la direction de la force F_{PG} gravitationnelle t'attraction

3.3. Explication des marées, par application du champ x spatial

Sur un objet spatial sphérique B liquide, qui tourne autour d'un autre objet spatial naturel A, considérons trois points alignés sur le long de son diamètre, dont P₁ et P₂ sont situés sur sa surface, et le point P₀ dans son centre [10]. La figure ci-dessous, représente cela :

Fig.11. Représentation de trois points P₁ , P₂ et P₀ ,sur le diamètre de l'objet spatial B

A propos de ce corps spatial sphérique B, si nous ne tenons pas compte de la force gravitationnelle de son attraction, par l'objet spatial naturel A autour duquel il gravite, et il n'est soumis à aucune force d'attraction d'un autre corps spatial, sa forme reste intacte (sphérique) ; mais si nous prenons en considération les forces externes qui agissent sur lui, il subit ce qu'on appelle « phénomène de marées ».

3.3.1. Marées lors des syzygies, par application de la découverte du champ x spatial

Si l'objet spatial naturel A, est placé sur la ligne passant par les points P_1 , P_0 et P_2 , du corps spatial B liquide, et sur cette même ligne existe un objet spatial D attractif par sa force gravitationnelle dans le sens inverse de la force gravitationnelle de l'objet spatial A, le schéma de représentation de ce la est :

Fig.12. Schéma de représentation de l'attraction de l'objet spatial B liquide par l'objet spatial D, dans le sens contraire de l'attraction gravitationnelle du corps spatial naturel A.

Pour ce cas, le schéma qui décrit le mécanisme des marées, de l'objet spatial B liquide, est :

Fig.13. Schéma décrivant le mécanisme des marées, de l'objet spatial B liquide, dans le cas où les directions des forces gravitationnelles, d'attraction des objets A et D sont opposées.

A travers ce schéma, si on ne prend pas en compte la force gravitationnelle de l'objet spatial naturel A, attirant l'objet spatial B vers lui, on voit que la distance d_1 est plus grande que la distance d_0 , et la distance d_0 est plus grande que la distance d_2 . Par conséquent, la force d'attraction gravitationnelle par l'objet spatial D, qui est appliquée sur le point P_1 , est inférieure à celle qui est appliquée sur le point P_0 , et la force gravitationnelle d'attraction par l'objet spatial D, appliquée sur le point P_0 est inférieure à celle appliquée sur le point P_2 . D'où le point P_1 se déplace à P_1' d'une longueur de Δr_1 , le point P_0 se déplace au point P_0' d'une longueur de Δr_0 qui est supérieure à Δr_1 , et le point P_2 se déplace au point P_2' d'une longueur Δr_2 qui est supérieure à Δr_0 . En conséquence, l'objet spatial liquide B s'allonge, et comme son volume après la dilatation est égal à son volume initial, il se rétrécit dans la direction perpendiculaire à celle de son allongement, et finalement on obtient un ellipsoïde. Mais dans le cas où on tient compte aussi de la force d'attraction gravitationnelle par l'objet spatial naturel A, l'objet spatial liquide B, s'allonge et se rétrécit davantage.

Dans le cas où l'objet spatial naturel A, est placé sur la ligne passant par les points P_1 , P_0 et P_2 , du corps spatial B liquide ; et sur cette même ligne existe un objet spatial D attractif par sa force gravitationnelle, dans le sens de la force gravitationnelle de l'objet spatial A. Le schéma de représentation de cela est :

Fig.14. Schéma de représentation de l'attraction de l'objet spatial B liquide, par l'objet spatial D, dans la direction de l'attraction gravitationnelle du corps spatial naturel A.

Le schéma qui décrit le mécanisme des marées, de l'objet spatial B liquide, dans ce cas est :

Fig.15. schéma décrivant le mécanisme des marées de l'objet spatial B liquide, dans le cas où les directions des forces gravitationnelles d'attraction des objets A et D, sont dans la même direction

A travers ce schéma, on voit que la distance (d_1+d_A) est plus grande que la distance (d_0+d_A) , et la distance (d_0+d_A) est plus grande que la distance (d_2+d_A) ; donc la force globale d'attraction gravitationnelle par les objets spatiaux D et A, qui est appliquée sur le point P_1 , est inférieure à celle qui est appliquée sur le point P_0 , et la force gravitationnelle d'attraction par les objets spatiaux D et A, appliquée sur le point P_0 est inférieure à celle appliquée sur le point P_2 . D'où le point P_1 se déplace à P_1' d'une longueur de $\Delta r_1'$ supérieure à Δr_1 , le point P_0 se déplace au point P_0' d'une longueur de $\Delta r_0'$ qui est supérieure à Δr_1 et $\Delta r_1'$, et le point P_2 se déplace au point P_2' d'une longueur $\Delta r_2'$ qui est supérieure à Δr_0 et à $\Delta r_0'$. En conséquence, l'objet spatial liquide B, s'allonge plus, par rapport au cas précédent (figure 13 de cet article), sous les forces d'attraction gravitationnelle des objets spatiaux A et D. Et comme son volume après la dilatation est égal à son volume initial, il se rétrécit encore plus par rapport au cas précédent, dans la direction perpendiculaire à celle de son allongement, et finalement on obtient un ellipsoïde plus allongé et plus rétréci, que celui du cas précédent (de la figure 13 de cet article).

3.3.2. Marées pendant les quadratures par application de la découverte du champ x spatial

Lorsqu'un objet spatial B gravitant autour d'un autre objet spatial A, et il est soumis à une force F_{e3} externe permanente et tangentielle à son orbite d'équilibre; cette force externe déplace le rayon r_0 de l'orbite d'équilibre au rayon r_{0e} qui n'est pas en équilibre, car le

diagramme partiel, de la variation de la force F_{PG} d'attraction gravitationnelle et de la force F_{CB} centrifuge de répulsion décroissante, montre qu'au rayon r_{0e} , la force F_{PG} gravitationnelle d'attraction, est supérieure à la force F_{CB} centrifuge de répulsion. La figure suivante montre cela :

Fig.16. Déplacement de l'objet spatial B, sous l'action de la force extérieure F_{e3} permanente, dans la direction tangentielle à l'orbite d'équilibre

Lorsque trois objets spatiaux A, B et D sont en quadrature, on peut les représenter comme suit :

Fig.17. Trois objets spatiaux A, B et D, en quadrature

Sur l'équateur de l'objet spatial B, indiquons trois points P_1 , P_0 et P_2 passant aussi par le centre de cet objet spatial ; ainsi :

Fig.18. Représentation de trois objets spatiaux A, B et D, en quadrature et les points P_1 , P_0 et P_2 sur l'équateur de l'objet spatial B

Le schéma qui décrit le mécanisme des marées, de l'objet spatial B liquide, dans ce cas est :

Fig.19. Schéma décrivant le mécanisme des marées, de l'objet spatial B liquide, lors des quadratures

A travers ce schéma, si on ne prend pas en compte la force gravitationnelle de l'objet spatial naturel A attirant l'objet spatial B vers lui, on voit que la distance d_1 est plus grande que la distance d_0 , et la distance d_0 est plus grande que la distance d_2 ; donc la force d'attraction gravitationnelle de l'objet spatial D, qui est appliquée sur le point P_1 , est inférieure à celle qui est appliquée sur le point P_0 , et la force gravitationnelle d'attraction par l'objet spatial D appliquée sur le point P_0 est inférieure à celle appliquée sur le point P_2 . D'où le point P_1 se déplace à P_1' d'une longueur de $\Delta r_1''$, le point P_0 se déplace au point P_0' d'une longueur de $\Delta r_0''$ qui est supérieure à $\Delta r_1''$, et le point P_2 se déplace au point P_2' d'une longueur $\Delta r_2''$ qui est supérieure à $\Delta r_0''$. En conséquence l'objet spatial liquide B s'allonge et comme son volume après la dilatation est égal à son volume initial, il se rétrécit dans la direction perpendiculaire à celle de son allongement; et finalement on obtient un ellipsoïde. Mais dans le cas où on tient compte aussi, de la force d'attraction gravitationnelle de l'objet spatial naturel A, l'objet spatial liquide B, s'allonge moins et se rétrécit moins, par rapport aux cas précédents.

3.4. Orbite tidale de révolution d'un astre, autour de son centre

Cette orbite s'explique convenablement de la façon suivante :

Prenons un astre B, dépourvue du champ x spatial, qui gravite autour d'un autre astre A, dans son champ x spatial. Comme, l'astre B n'a pas de champ x spatial, le barycentre de ce système, n'existe pas ; et l'astre B gravite autour du centre de l'astre A. Cela peut être représenté par le schéma suivant :

Fig.20. Schéma de révolution d'un astre B, autour d'un astre A, sans l'influence de forces de marées

Dans la réalité, cela n'est pas exactement une orbite d'équilibre, car les forces de marées déplacent le centre de l'astre A vers l'astre B, d'une longueur Δr_A ; et le centre de l'astre B vers l'astre A, d'une longueur Δr_B . Schématisons cela par le dessin suivant :

Fig.21. Schéma de révolution d'un astre B, autour d'un astre A, sous l'influence des forces de marées

Sur ce schémas, nous constatons que sous l'action des forces de marées, il y a création d'une orbite , sur laquelle gravite l'astre A autour de son centre initial ; et les astres A et B, gravitent tous les deux, autour du centre initial de l'astre A.

Cette orbite que nous appelons « orbite tidal de révolution d'un astre autour de son centre », n'est seulement créée par les forces de marées ; et en réalité n'est pas exactement une orbite astronomique comme celles créés par la gravitation accompagnée par le champ x spatial.

Le mécanisme de révolution de l'astre A autour de son axe initial, s'effectue selon les étapes suivantes :

1- Au début, sous l'action des forces de marées, l'astre A est sur on orbite tidal de sa révolution autour de son centre initial ; et il est aligné avec l'astre B, et son centre initial ; voir figure suivante :

Fig.22. Schéma de l'étape 1, du mécanisme de révolution de l'astre A, autour de son axe initial

2- Déplacement de l'astre B de la position 0, à la position 1, voir figure ci-dessous :

Fig.23. Schéma de l'étape 2, déplacement de l'astre B de la position 0, à la position 1

Notons que la distance entre l'astre A et B reste invariable !

3- l'astre A revient à son centre initial, car il n'y plus de forces de marées, qui le retiennent sur son orbite tidale de sa révolution ; parce que sur son orbite tidale de sa révolution, conformément au diagramme partiel de la force d'attraction et la force de répulsion (voir figure 4), sa force d'attraction vers son centra initial, est supérieure à sa force de répulsion. On représente cela par le schéma ci –dessous :

Fig.24. schéma de l'étape 3, déplacement de l'astre A à son centre initial

Notons qu'il y a un balancement de l'astre B sur son orbite, mais la distance entre les astres A et B, reste invariable

4- Déplacement de l'astre A vers l'astre B ; à partir de son centre initial, à son orbite tidale de sa révolution, et cela suite aux forces de marées, entre les astres A et B.

Fig.25. schéma de l'étape 4, déplacement de l'astre A, de son centre initial à son orbite tidale de sa révolution

Notons qu'il y a un balancement de l'astre B sur son orbite, mais la distance entre les astres A et B, reste invariable

5- Déplacement de l'astre B, de la position 1, à la position 2 ; et dans ce cas, l'astre A revient à son centre initial, car il n'y plus de forces de marées, qui le retiennent sur son orbite tidale de sa révolution ; parce que sur son orbite tidale de sa révolution, conformément au diagramme partiel, de la force d'attraction et de la force de répulsion (voir figure 4) ; sa force d'attraction vers son centre initial, est supérieure à sa force de répulsion. On représente cela par le schéma ci-dessous :

Fig.26. Schéma de l'étape 5, de Déplacement de l'astre B ,de la position 1 à la position 2 ; et déplacement de l'astre A à son centre initial

Notons qu'il y a un balancement de l'astre B sur son orbite, mais la distance entre les astres A et B, reste invariable.

6- Déplacement de l'astre A vers l'astre B ; à partir de son centre initial, à son orbite tidale de sa révolution, et cela suite aux forces de marées, entre les astres A et B.

Fig.27. schéma de l'étape 6, de déplacement de l'astre A de son centre initial, à son orbite tidale de sa révolution

Notons qu'il y a un balancement de l'astre B sur son orbite, mais la distance entre les astres A et B, reste invariable.

7- Et le processus continue...

Et finalement, nous voyons que l'orbite tidale de rotation d'un astre autour de son centre initial, est obtenue par le déplacement de l'astre, suivants les flèches représentées par les figures suivantes :

Fig.28. Représentation schématique d'une orbite tidale circulaire, de révolution d'un astre, autour de son centre

Fig.29. Représentation schématique d'une orbite tidale elliptique de révolution, d'un astre, autour de son centre

Conclusion

Comme la Lune ne possède pas un champ x spatial qui traverse la Terre, pour faire graviter cette planète autour de ce satellite naturel ; la Lune gravite autour du centre de la Terre, car le système Terre-Lune a un centre de masse, mais il n'a aucun barycentre de révolution.

Cette étude montre que le mécanisme du phénomène de marées Terre-Lune, expliqué par les scientifiques, avant la découverte du champ x spatial en 2023, et qui est basée sur la notion du centre de masses pris pour barycentre, est en effet incorrect. Et le phénomène de marées, est dû tout simplement, aux forces gravitationnelles qui allongent les astres fluides et ceux contenant du fluide. Ainsi l'eau des océans et des mers de la Terre, sont allongées par l'action des forces gravitationnelles, Terre-Lune, et Terre Soleil. Toutefois, les marées Terre-Lune et Terre-Soleil, peuvent créer une très petite orbite tidale, sur laquelle la Terre gravite autour du centre de cette orbite, avec une période d'un mois sidéral lunaire (environ 27,3 jours terrestres).

Références

- [1]. Le bloque de Québec maritime ; Marées, qu'est-ce que sait ?
<https://www.quebecmaritime.ca/blogue/les-marees-qu-est-ce-que-c-est>
- [2]. Encyclopédie de l'environnement ; les marées
<https://www.encyclopedie-environnement.org/eau/les-marees/>
- [3]. Encyclopédie de l'environnement ; Comprendre le phénomène de marées : l'interaction sans fin entre les océans et les astres.
<https://odysseedelaterre.fr/comprendre-phenomene-marees/>
- [4]. EBSCO ; Earth-Moon relation, (barycentre terre-Lune)
<https://www.ebsco.com/research-starters/science/earth-moon-relations>
- [5]. ESERO Luxembourg ; Balles centriques (formule de barycentre)
[file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/P07-Barycentric-balls-FR%20\(8\).pdf](file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/P07-Barycentric-balls-FR%20(8).pdf)
- [6]. Hamid Simon ; la découverte du champ x spatial, et les méthodes de détection de ce Champ ; (article scientifique à structure IMRAD) ; page 39 ; zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17567033>
- [7]. NASA ; What is LADEE, the Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer
<https://www.nasa.gov/general/what-is-ladee-the-lunar-atmosphere-and-dust-environment-explorer/>
- [8]. Hamid Simon ; Découverte du champ x spatial par Hamid Simon, et son application en astrophysique ; pages 35-41 ; Amazon ; USA 2023
https://www.amazon.fr/D%C3%A9couverte-champ-spatial-application-astrophysique/dp/B0C5PB6DYF/ref=tmm_pap_swatch_0
- [9]. Hamid Simon ; Découverte du champ x spatial par Hamid Simon, et son application en astrophysique ; pages 102-105 ; Amazon ; USA 2023
https://www.amazon.fr/D%C3%A9couverte-champ-spatial-application-astrophysique/dp/B0C5PB6DYF/ref=tmm_pap_swatch_0

[10].Hamid Simon ; Découverte du champ x spatial par Hamid Simon, et son application en astrophysique ; pages 106-116 ; Amazon ; USA 2023

https://www.amazon.fr/D%C3%A9couverte-champ-spatial-application-astrophysique/dp/B0C5PB6DYF/ref=tmm_pap_swatch_0

[11].Hamid Simon ; Découverte du champ x spatial par Hamid Simon, et son application en astrophysique ; pages 99-102 ; Amazon ; USA 2023

https://www.amazon.fr/D%C3%A9couverte-champ-spatial-application-astrophysique/dp/B0C5PB6DYF/ref=tmm_pap_swatch_0

[12]. Hamid Simon ; Divulgence du secret du barycentre astronomique, par la découverte du champ x spatial ; (article scientifique à structure IMRAD) ; zenodo. Le 26 mars 2026

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19238688>